

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/308983729>

Enseñanza a través de Internet en museos y centros de arte contemporáneo. Situación actual y perspectivas futuras.

Article · September 2016

CITATION

1

READS

264

1 author:

[Alfonso da Silva López](#)

Universidad Internacional de La Rioja

1 PUBLICATION 1 CITATION

SEE PROFILE

Enseñanza a través de Internet en museos y centros de arte contemporáneo. Situación actual y perspectivas futuras.

Resumen

Frente a una situación de reducción de horas en la enseñanza artística formal, los programas educativos de los museos surgen como una opción que pueda paliar esta deficiencia, especialmente relevante en el conocimiento del arte contemporáneo. La revolución digital ha llevado a la aparición de la enseñanza a través de Internet, en la que los museos y centros de arte contemporáneo ya están participando. A su vez, la comunidad investigadora profundiza en el desarrollo y análisis del medio, aportando una base teórica sobre la que desarrollar nuevas propuestas. En base a este contexto, se ha realizado una búsqueda de cursos online entre 270 museos y centros de arte contemporáneo de todo el mundo y se destacan las iniciativas punteras en este campo.

Abstract

In front of a situation of reduced arts programs in formal education, the education programs of museums emerges as an option that can help to overcome this deficiency, especially relevant on contemporary art. The digital revolution has led to online education, in which contemporary art museums are already participating. Meanwhile, researchers works on a theoretical basis for new proposals on this area. Based on this context, this article shows a search of online courses from 270 museums and contemporary art centers around the world and highlights the leading initiatives in this field.

Palabras clave castellano: Museo, arte contemporáneo, MOOC, curso, enseñanza.

Palabras clave inglés: Museum, contemporary art, MOOC, course, teaching.

Contexto

Actualmente, a nivel internacional, nos encontramos con que en varios países la formación artística formal resulta cada vez más escasa, con continuos recortes en las horas de docencia asignadas. En España, la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE [1]) resulta en una reducción en el peso de la formación artística, que en el nivel de Educación Primaria se queda como asignatura específica optativa, abriendo la puerta a la posibilidad de que un alumno termine el ciclo sin haber recibido ninguna formación en esta área. El español no es un caso aislado, países como Estados Unidos (Hurley, 2004) e Inglaterra (Brown, 2011), entre otros, también han efectuado recortes en este ámbito, por lo que se puede hablar de una situación actual de déficit internacional de formación artística formal.

En este contexto, cobra especial relevancia la enseñanza artística no formal, en la que destacan especialmente los programas educativos de los museos, que tradicionalmente han trabajado en la difusión de sus contenidos, a veces colaborando directamente con centros educativos. En el caso de los museos y centros de arte contemporáneo, su labor resulta especialmente relevante en el acercamiento entre los nuevos lenguajes artísticos y la sociedad, en los cuales el empleo de las nuevas tecnologías resulta habitual.

Desde una visión social, la revolución digital en la que nos encontramos inmersos ha supuesto importantes cambios en la forma en la que nos relacionamos. Las redes sociales digitales tienen una gran aceptación e Internet se ha convertido en una importante fuente de información y conocimiento. Poco a poco, las instituciones educativas y culturales se incorporan a este medio, explorando sus posibilidades.

En el desarrollo de la enseñanza *online*, el hecho que ha marcado una hito diferencial ha sido la aparición de los cursos abiertos masivos en línea (*Massive Open Online Courses*, en adelante MOOC). Se trata de una forma de enseñanza que combina aspectos propios de las redes sociales, el apoyo de expertos cualificados y recursos *online* gratuitos. Su aparición es reciente, el primero se llevó a cabo en el año 2008 en la Universidad de Manitoba (EE.UU.), cuando de forma experimental se abrió el acceso de un curso *online* sobre conectivismo a cualquier usuario que quisiera participar, haciéndolo además gratuito. El resultado fue sorprendente, pasando de unos iniciales 24 matriculados a más de 2.200 (McAuley, Stewart, Siemens, y Cormier, 2010: 6).

A partir de ese momento, varias universidades y entidades privadas han creado sus propias plataformas a través de las que se ofertan MOOC de temáticas diversas [2]. En ellas, instituciones de todo tipo participan en la generación de contenidos, entre las que destacan los museos, que incorporan a sus programas educativos estas propuestas digitales.

Investigaciones sobre enseñanza a través de Internet

La comunidad investigadora participa activamente en este nuevo ámbito de trabajo, de manera que encontramos interesantes propuestas y ejemplos que participan en la definición de nuevas metodologías y en el desarrollo de un marco teórico adecuado a las características del medio.

El referente en este sentido son las propuestas de la UNESCO para el desarrollo de la enseñanza *online*, de la que se destaca su potencial para poder formativo en comunidades tradicionalmente aisladas. Con la publicación de *Developing countries in the e-learning era* (Depover y Orivel, 2013), se incide en el potencial de las metodologías *online*, ejemplificadas en este caso en el continente africano.

Diversos congresos internacionales se centran en el estudio de este campo, como son *Online Educa Berlin* («OEB», 2015), donde ya desde el año 1995 muestra en la capital alemana los avances más relevantes en este campo, y eLEOT («eLEOT», 2015), que se ha desplazado desde la ciudad de Bethesda (EE.UU.) a Novedrate (Italia) en sus dos últimas ediciones.

En España se celebra Expo Elearning («Expo elearning», 2015) ya desde el año 2001, con sede en Madrid, además de haber surgido otros destacados ejemplos como Expocampus («Expocampus», 2016) (2003) y el Congreso Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia Presencial y E-learning, organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU y que tuvo su última edición en el año 2006.

Es en ese mismo año en el que aparece el Congreso Internacional de e-Learning: Aprendizaje y Cibersociedad («e-Learning: Aprendizaje y Cibersociedad», 2015), que edita TEXTOS: Revista Internacional de Aprendizaje y Cibersociedad («TEXTOS», 2015). Posteriormente se celebra la primera edición de Ikasnabar (Congreso Internacional de Educación Abierta y Tecnología, 2008), organizado por la Universidad del País Vasco («Ikasnabar», 2016).

El trabajo investigador en este campo ha crecido exponencialmente durante los últimos años, viéndose potenciado por la generación de redes de trabajo y grupos colaborativos. Ya en el año 2009 se crea la *Spanish Network of Technology Enhanced Learning Initiatives* (Telspain), un espacio al que se adscriben más de un centenar de instituciones con el objetivo definido de potenciar el desarrollo de nuevos medios educativos y experiencias de aprendizaje desde el *e-learning* («Telspain», 2015). Otro ejemplo destacado es eMadrid, una red de trabajo de la

comunidad de Madrid desde la que surgen interesantes propuestas, como cursos y seminarios («eMadrid», 2015).

Los museos en Internet

Dentro del campo de la enseñanza *online* van apareciendo iniciativas centradas exclusivamente en el ámbito museístico. Uno de los precedentes más destacados en cuanto a la integración de las TIC en el museo fue la Red Europea de Museos (EMN), surgida en el año 1980 y que buscaba el aprovechamiento de los nuevos medios para establecer una relación más dinámica con el público. Para ello, se comenzó empleando estaciones de trabajo multimedia disponibles para los visitantes, a través de las que podían acceder a bases de datos y catálogos de las instituciones colaboradoras (Calaf Masachs, Fontal Merillas, y Valle Flórez, 2007: 157).

Otra interesante propuesta fue la web Videomuseum, aparecida en Francia en el año 1991 y que aglutina a 59 instituciones de arte moderno y contemporáneo, donde aparecen representados 29.000 artistas, 335.000 obras y 252.000 imágenes. Esta página sigue activa y resulta un recurso fundamental para conocer las iniciativas *online* del país galo («Videomuseum - Réseau des collections publiques d'art moderne et contemporain», 2015).

En EE.UU. se crea en el año 1996 la Red de Museos de Arte (AMN) («Art Museum Network», 2015), a la que se adscriben 200 museos del país y 40 extranjeros. Su objetivo era establecer una organización racional de los recursos educativos de las instituciones colaboradoras, e incluía páginas con funciones específicas, como *excalendar.net* (donde aparecía la información sobre exposiciones), la biblioteca de arte *Art Museum Image Consortium Inc.* («The Art Museum Image Consortium (AMICO)», 2015) y la web oficial de la asociación de directores de museos de arte, *aamd.net* («Association of Art Museum Directors», 2016).

Desde el año 1997 se celebra el prestigioso congreso *Museums and the Web* («Museums and the Web», 2015), donde cada año se muestran los principales proyectos de integración en la red. Ponen un especial énfasis en el aspecto educativo, existiendo una categoría específica dentro de los premios *Best of the web*, en los que cada año destacan los proyectos internacionales más interesantes.

Entre las publicaciones destacadas en el estudio de la relación entre las nuevas tecnologías y la educación en los museos se encuentra *Museos de arte en la Red: cronología crítica* (del Río Castro, 2012), que aporta una perspectiva del desarrollo de la web del museo en las última décadas. En cuanto a la educación artística empleando los nuevos medios, en *Plug-in. Educación artística y nuevos contextos tecnológicos* (Huerta y Domínguez, 2012), los autores inciden en la necesaria colaboración entre docentes y artistas en el desarrollo de propuestas innovadoras.

Teorías educativas para la enseñanza artística *online*.

Para el empleo adecuado de los nuevos medios de aprendizaje es necesario el establecimiento de un cuerpo teórico que defina cómo se genera el conocimiento, teniendo en cuenta las características propias de las nuevas tecnologías. Para comprender el momento en el que nos situamos, resulta útil establecer una cronología de las principales teorías y experiencias que han terminado influyendo en la concepción actual de la enseñanza *online*, así como a la enseñanza artística en particular.

Partiendo de los avances en el campo educativo producidos a lo largo del siglo XX, sin duda debemos destacar el constructivismo como una de las teorías fundamentales y de mayor difusión internacional, cuya influencia se ve reflejada en la actual planificación educativa de los museos. Parte de las teorías de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner.

El constructivismo se basa en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, destaca la necesaria participación activa del educando, para lo que es necesaria la experimentación práctica. En segundo lugar, las conclusiones deben extraerse en el contexto del propio alumno y no ser validadas partiendo de criterios externos. Además, pone en valor la importancia de los conocimientos previos del alumno y de su interacción social, surgiendo el concepto de aprendizaje significativo, aquel que se relaciona con la experiencia y los intereses anteriores. El conocimiento, por lo tanto, se construye partiendo de una base ya existente.

En relación con estos postulados aparece la idea de aprendizaje a lo largo de la vida. Afirma que el conocimiento se adquiere en todo momento y lugar, incluyendo los momentos de ocio y tiempo libre, de forma que se valora la búsqueda de un ocio activo.

Partiendo de los postulados constructivistas surgen a lo largo del siglo XX diferentes propuestas relativas a la educación artística. Destaca, en primer lugar, la denominada Autoexpresión Creativa, basada en los estudios del profesor Viktor Lowenfeld, que en su obra *Creative and Mental Growth* (Lowenfeld y Brittain, 1947) establece las características diferenciadas de diversas etapas en el desarrollo de la creatividad del individuo. Se basa en el principio de auto-descubrimiento, con una mínima intervención del educador, promoviendo la expresión personal más allá de los tradicionales métodos academicistas (Acaso López-Bosch, 2009: 95).

Más tarde, el psicólogo alemán Rudolph Arnheim publica *Arte y Percepción Visual* (Arnheim, 1954), en donde se ven reflejados los estudios existentes sobre psicología de la Gestalt al estudio de las obras de arte. Defiende este autor los efectos beneficiosos de la educación artística en el desarrollo cognitivo de las personas.

A partir de los años 60 del siglo XX se realizan diversas experiencias que aplican los principios constructivistas a la enseñanza artística. Los investigadores Guy Hubbard y Mary Rouse realizan el estudio denominado *Arte: significado, método y medio* entre los años 1965 y 1972, enfocado a la formación de maestros de primaria (Hubbard y Rouse, 1981).

Entre los años 1967 y 1970, el CEMREL (Central Midwestern Regional Educational Laboratory) promueve el Programa Educación Artística CEMREL, de los investigadores Manuel Barkan y Laura Chapman, bajo la dirección de Stanley Madeja (Madeja, 1973), en el que se crea un programa curricular completo conformado por diversas unidades didácticas.

En el año 1968 en la Universidad de Stanford, el profesor Elliot W. Eisner pone en marcha el Proyecto Kettering, que establece un programa curricular artístico completo para escuelas de Educación Infantil y Primaria en base a la definición de dos tipos de objetivos, los educativos y los expresivos (Eisner, 1968).

En 1969, la profesora Laura Chapman establece el denominado Modelo Chapman de educación artística, con el que persigue la consecución de tres objetivos generales: respuesta y expresión personal a través del arte; conciencia de la herencia artística y conciencia del cometido del arte en la sociedad (Chapman, 1969).

Tratando de paliar el que muchos han considerado el principal problema que sufre la educación artística actual como es la falta de formación docente, surge en 1972 el Programa de Arte para la Enseñanza Primaria SWRL (*Southwest Regional Educational Laboratory*), en el que profesor Arthur D. Efland participa en la generación de un programa pensado para profesorado no especializado en enseñanza artística (Efland, 1987). También se centra en este aspecto el programa *The Aesthetic Eye* (1975-1976), en el que participan varios centros educativos (Hine, 1976).

Una de las propuestas didácticas de mayor éxito internacional es la denominada DBAE (*Discipline Based Art Education*, o en su traducción al castellano EABD, Educación Artística Basada en Disciplinas). Parte de los estudios del investigador Manuel Barkan, que establece una metodología en la que se combina la crítica de arte, el análisis histórico y las actividades prácticas (Barkan, 1963). En los años 80 del siglo XX, el Centro Getty para la Educación Artística financió y difundió esta nueva forma de entender la enseñanza artística, en cuyo desarrollo teórico participaron autores como Jerome Bruner y Elliot Eisner, entre otros.

Con la EABD se genera un programa curricular completo para la educación infantil, primaria y secundaria. La educación artística recibe el mismo trato que cualquier otra asignatura, para lo cual es necesaria la formación docente apropiada y unos recursos óptimos. Parte de cuatro pilares fundamentales: creación artística, la crítica, la historia del arte y la estética. Su difusión ha sido amplia y todavía su aplicación está muy extendida, tanto en la enseñanza formal como, de forma muy importante, en museos de todo el mundo (Acaso López-Bosch, 2009: 97).

A partir de los años 90 del siglo XX aparecen nuevas experiencias que, partiendo de una base constructivista, buscan adaptar la enseñanza artística a los cambios sociales que se vislumbraban ya en los años previos al cambio de milenio, como son la multiculturalidad y el empleo de las nuevas tecnologías. Surgen entonces las VTS (*Visual Thinking Strategies*), formuladas por Abigail Housen y Philip Yenawine primero desde el MoMA de Nueva York, y después desde la organización sin ánimo de lucro VUE (*Visual Understanding in Education*). En este caso se busca el desarrollo de un criterio propio en el observador de la obra de arte, mediante una metodología dialógica (Yenawine, 1999). Ha tenido una gran aceptación en la enseñanza en los museos, entre otras cosas, gracias a la amplia difusión que se ha dado desde el VUE.

Partiendo de los estudios de F. Graeme Chalmers se establecen una serie de principios generales en la educación artística, con el nombre de Cultura Visual (Chalmers, 2003). En este caso se hace especial hincapié en la lectura crítica de imágenes, más allá del tradicional análisis de obras de arte, incorporando representaciones de ámbitos como la publicidad. En España destaca el trabajo de Fernando Hernández (Hernández, 2007).

Bajo la denominación de Educación Artística Posmoderna se engloban tendencias recientes que ponen el foco sobre aspectos como la multiculturalidad, el feminismo y el uso de las nuevas tecnologías (Acaso López-Bosch, 2009: 101). Se trata de replanteamientos de los esquemas educativos tradicionales, trabajando desde la inclusión de colectivos tradicionalmente marginados en los estudios artísticos. Destacan los autores Arthur Efland y Kerry Freedman (Efland, Stuhr, y Freedman, 2003) y María Acaso en España.

Con el surgimiento de la enseñanza en línea, se hace necesario establecer un marco definitorio de aquellas características propias del medio, que a su vez se relacione con las experiencias y teorías previas. Surge de este modo el Conectivismo, postulado por George Siemens y Stephen Downes (Siemens, 2005). Aunque parte de principios constructivistas, estos autores replantean el proceso de aprendizaje, que teorías anteriores situaban dentro de la

persona. Para el Conectivismo, el aprendizaje existe también fuera del sujeto y puede ser almacenado por las nuevas tecnologías. Las redes surgen como medios de aprendizaje, además de la experiencia previa del individuo también se tiene en cuenta la experiencia de los demás miembros de la red. En las conexiones sociales surge el conocimiento y la tecnología facilita este proceso, predominando principios como la auto organización.

Los principios de esta teoría son los siguientes:

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
- El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información especializados.
- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
- La capacidad de saber más es más importante que aquello que se sabe en un momento dado.
- La alimentación y el mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar el aprendizaje continuo.
- La capacidad de distinguir conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.
- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través de una lente de realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta a la decisión.

Se establecen, por lo tanto, los principios en los que se basa la enseñanza *online*, distinguiendo sus propias particularidades en un desarrollo teórico que se configura como la evolución lógica, partiendo de teorías previas y generando una base conceptual sobre la que establecer el desarrollo de nuevas propuestas.

Expansión actual de la enseñanza en línea en museos y centros de arte contemporáneo. Aunque la enseñanza *online* es un fenómeno reciente y que se encuentra en plena expansión, vemos como cada vez más instituciones van incorporando este medio a su oferta educativa.

Las universidades han sido la punta de lanza en el desarrollo de este tipo de proyectos. Las principales plataformas MOOC han sido creadas por instituciones universitarias partiendo principalmente de criterios de calidad en sus contenidos, pero a ellas se han ido incorporando otras instituciones, con un número destacado de museos de todo tipo. Fuera de estas plataformas, algunas instituciones han decidido plantear cursos desde sus propias páginas web, con acceso directo a los usuarios de las mismas.

Son, en todo caso, propuestas de planteamientos diversos, en muchos casos de carácter exploratorio, propias de un primer momento en el empleo de un nuevo medio, pero que sin duda están estableciendo las bases sobre lo que será la enseñanza *online* en los museos del futuro.

En el caso concreto de los museos y centros de arte contemporáneo, varios factores nos hacen pensar que la enseñanza *online* puede resultar una aplicación ideal para sus programas educativos. En primer lugar, el soporte digital es propio de nuevos lenguajes artísticos, como el net-art, videoarte o arte sonoro, por lo que algunas instituciones cuentan en sus colecciones con propuestas pensadas para ser difundidas por este medio, o que fácilmente pueden ser adaptadas, más allá de lo que pueda suponer la fotografía de una obra. En segundo lugar, podemos suponer que el público interesado por el arte contemporáneo muestra una mayor predisposición por el medio digital y el empleo de las nuevas tecnologías, al relacionarse habitualmente con los nuevos lenguajes expresivos.

Estas circunstancias establecen *a priori* un contexto favorable en el desarrollo de interesante propuestas educativas. Es necesario, pues, un análisis del momento actual a nivel internacional, del que obtener, por un lado, datos cuantitativos del nivel de implantación de la enseñanza *online* en museos y centros de arte contemporáneo, y por otro poder distinguir aquellas propuestas destacadas que estén mostrando el camino a seguir.

Con este objetivo, se ha realizado un análisis de las páginas web de 270 museos y centros de arte contemporáneo de todo el mundo, entre los que se encuentran 17 instituciones españolas de cada una de las comunidades autónomas, buscando la presencia de cursos *online* en los mismos (da Silva López, 2016: 304). El resultado, ordenado por continente, se muestra en la siguiente tabla:

Continente por orden alfabético	País	Ciudad	Museo	Web	Cursos <i>online</i>	MOOC
África	Guinea Ecuatorial	Malabo	Art Eg	www.momart-eg.com/	No	No
África	Algeria	Alger	MAMA	www.mama-dz.com/	No	No
África	Egipto	Cairo	Modern Art Museum	www.modernartmuseum.gov.eg/	No	No
África	Namibia	Windhoek	NAGN - National Art Gallery of Namibia	www.nagn.org.na/	No	No
África	Nigeria	Virtual	Virtual Museum of Modern Nigerian Art	www.pau.edu.ng/museum/	No	No

América	Canadá	Toronto	AGO - Art Gallery of Ontario	www.ago.net/	Sí	No
América	Estados Unidos	San Antonio	Artpace	www.artpace.org/es/	No	No
América	Estados Unidos	New Haven	Artspace	artspacenh.org/	No	No
América	Estados Unidos	Atlanta	Atlanta Contemporary Art Center	www.thecontemporary.org/	No	No
América	Estados Unidos	San Antonio	Blue Star Contemporary Art Museum	www.bluestarart.org/	No	No
América	Estados Unidos	Boulder	Boulder Museum of Contemporary Art	www.bmoca.org/	No	No
América	Ecuador	Quito	CAC - Centro de Arte Contemporáneo	www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/	No	No
América	Estados Unidos	Cincinnati	CAC - Contemporary Arts Center	contemporaryartscenter.org/	No	No
América	Estados Unidos	Nueva Orleans	CAC - Contemporary Arts Center	cacno.org/	No	No
América	Canadá	Vancouver	CAG - Contemporary Art Gallery	www.contemporaryartgallery.ca/	No	No
América	Estados Unidos	St. Louis	CAM - Contemporary Art Museum St. Louis	camstl.org/	No	No
América	Estados Unidos	Raleigh	CAM Raleigh	camraleigh.org/	No	No
América	Estados Unidos	Houston	CAMH - Contemporary Arts Museum Houston	camh.org/	No	No
América	Paraguay	Asunción	Centro de artes visuales/Museo del Barro	www.museodelbarro.org/#	No	No
América	Estados Unidos	Rockport	CMCA - Centre for Maine Contemporary Art	www.cmcanow.org/	No	No
América	Estados Unidos	San Luis	COCA - Center of Contemporary Arts	www.cocastl.org/	No	No
América	Estados Unidos	Seattle	COCA Seattle - Center for Contemporary Art	www.cocaseattle.org/	No	No

América	Estados Unidos	Wilmington	Delaware Center for the Contemporary Arts	www.thedcca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Los Angeles	Hammer Museum	hammer.ucla.edu/	No	No
América	Estados Unidos	Seattle	Henry Art Gallery	www.henryart.org/	No	No
América	Estados Unidos	Honolulu	Honolulu Museum of Art	honolulumuseum.org/	No	No
América	Estados Unidos	Boston	ICA - Institute of Contemporary Art	www.icaboston.org/	No	No
América	Estados Unidos	Indianapolis	IMOCA - Indianapolis Museum of Contemporary Art	www.indymoca.org/	No	No
América	Brasil	Brumadinho	Inhotim	www.inhotim.org.br/	No	No
América	Estados Unidos	Philadelphia	Institute of Contemporary Art	icaphila.org/	No	No
América	Estados Unidos	Kansas City	Kemper Museum of Contemporary Art	www.kemperart.org/	No	No
América	Chile	Santiago de Chile	MAC	www.mac.uchile.cl/	No	No
América	Perú	Lima	MAC - Museo de arte contemporáneo de Lima	www.maclima.pe/	No	No
América	Brasil	São Paulo	MAC - Museum of Contemporary Art, University of São Paulo	www.mac.usp.br/mac/	No	No
América	Brasil	Niterói	MAC - Niterói	www.macniteroi.com.br/	No	No
América	Argentina	Rosario	MACRO, Museo de arte contemporáneo de Rosario	www.macromuseo.org.ar	No	No
América	Costa Rica	San José	MADC - Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	www.madc.cr/	No	No
América	México	Ciudad de México	MAM - Museo de Arte Moderno	www.mam.org.mx/	No	No
América	México	Monterrey	MARCO	www.marco.org.mx/index.pl?i=235	Sí	No
América	Estados Unidos	North Adams	Mass MOCA	www.massmoca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Pittsburgh	Mattress Factory	www.mattress.org/	No	No

América	Estados Unidos	Boston	MFA - Museum of fine arts, boston	www.mfa.org/	No	No
América	Estados Unidos	Madison	MMOCA - Madison Museum of Contemporary Art	www.mmoca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Los Angeles	MOCA - Museum of Contemporary , Los Ángeles	www.moca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Jacksonville	MOCA - Museum of Contemporary Art Jacksonville	www.mocajacksonville.org/	No	No
América	Estados Unidos	Virginia Beach	MOCA - Virginia Museum of Contemporary Art	www.virginiamoca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Cleveland	MOCA Cleveland - Museum of Contemporary Art	www.mocacleveland.org/	No	No
América	Estados Unidos	Atlanta	MOCA Ga - Museum of Contemporary Art of Georgia	www.mocaga.org/	No	No
América	Estados Unidos	Detroit	MOCAD - Museum of Contemporary Art Detroit	www.mocadetroit.org/	No	No
América	Estados Unidos	Fort Worth	Modern Art Museum of Fort Worth	themodern.org/	Sí	No
América	Estados Unidos	New York City	MOMA	www.moma.org/	Sí	Sí
América	México	Ciudad de México	MUAC - Museo Universitario de Arte Contemporáneo	www.muac.unam.mx/webpage/index.php	No	No
América	Canadá	Montréal	Musée d'art contemporain de Montréal	www.macm.org/	No	No
América	Costa Rica	San José	Museo de arte costarricense	www.musarco.go.cr/	No	No
América	México	Ciudad de México	Museo Tamayo	www.museotamayo.org/	No	No
América	Estados Unidos	Chicago	Museum of Contemporary Art	www.mcachicago.org/	No	No
América	Estados Unidos	North Miami	Museum of Contemporary Art	mocanomi.org/	No	No
América	Estados Unidos	San Diego	Museum of Contemporary Art	www.mcasd.org/	No	No
América	Canadá	Toronto	Museum of Contemporary Canadian Art	www.mocca.ca/	No	No

América	Estados Unidos	New York City	New Museum	www.newmuseum.org/	No	No
América	Estados Unidos	Raleigh	North Carolina Museum of Art	www.ncartmuseum.org/	Sí	No
América	Estados Unidos	Newport Beach	OCMA -Orange County Museum of Art	www.ocma.net/	No	No
América	Estados Unidos	New York City	P.S. 1 Contemporary Art Center	momaps1.org/	No	No
América	Estados Unidos	Palm Beach	PBICA - Palm Beach Institute of Contemporary Art	www.kmoser.com/pbica/	No	No
América	Estados Unidos	Portland	PICA - Portland Institute for Contemporary Art	pica.org/	No	No
América	Estados Unidos	Denver	Pirate: Contemporary Art	www.pirateartonline.org/	No	No
América	Estados Unidos	Hartford	Real Art Ways	www.realartways.org/	No	No
América	Estados Unidos	Waltham	Rose Art Museum	www.brandeis.edu/rose/	No	No
América	Estados Unidos	San Francisco	SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art	www.sfmoma.org/	No	No
América	Estados Unidos	Santa Fe	SITE	sitesantafe.org/	No	No
América	Estados Unidos	Scottsdale	SMOCA - Scottsdale Museum of Contemporary Art	www.smoca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Winston-Salem	Southeastern Center for Contemporary Art	secca.org/	No	No
América	Estados Unidos	Houston	Station Museum of Contemporary Art	stationmuseum.com/	No	No
América	Estados Unidos	Ridgefield	The Aldrich Contemporary Art Museum	www.aldrichart.org/	No	No
América	Estados Unidos	Marfa	The Chinati Foundation	chinati.org/	No	No
América	Estados Unidos	Austin	The Contemporary Austin	thecontemporaryaustin.org/	No	No
América	Estados Unidos	Baltimore	The Contemporary Museum Baltimore	www.contemporary.org/	No	No
América	Estados Unidos	Chicago	The Renaissance Society at the	renaissancesociety.org/site/	No	No

			University of Chicago			
América	Estados Unidos	Grand Rapids	UICA - Urban Institute for Contemporary Arts	uica.org/	No	No
América	Estados Unidos	Salt Lake City	UMCA - Utah Museum of Contemporary Art	www.utahmoca.org/	No	No
América	Canadá	Vancouver	Vancouver Art Gallery	www.vanartgallery.bc.ca/	No	No
América	Estados Unidos	Minneapolis	Walker Art Center	www.walkerart.org/	No	No
América	Estados Unidos	New York City	Whitney Museum of American Art	whitney.org/	Sí	No
Asia	Japón	Kanazawa	21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa	www.kanazawa21.jp/en/	No	No
Asia	Rusia	Moscú	ART4.RU	art4.ru/?lg=en	No	No
Asia	Tailandia	Bangkok	BACC - Bangkok Art and Culture Centre	www.bacc.or.th/	No	No
Asia	Bangladesh	Dhaka	Bangladesh National Museum	www.bangladeshmuseum.gov.bd/index.php/2012-10-10-12-30-57/contemporary-art-and-world-civilization	No	No
Asia	Japón	Naoshima	Chichu Art Museum	www.benesse-artsite.jp/en/naoshima/	No	No
Asia	Bangladesh	Dhaka	Dhaka art center	www.dhakaartcenter.org/	No	No
Asia	Rusia	San Petersburgo	Erarta	www.erarta.com/en/	No	No
Asia	Rusia	Moscú	Garage Center for Contemporary Culture	garageccc.com/en	No	No
Asia	Omán	Muttrah	Ghalya's Museum of Modern Art	www.ghalyasmuseum.com/	No	No
Asia	Jordania	Amman	Jordan National Gallery of Fine Arts	www.nationalgallery.org/	No	No
Asia	Nepal	Katmadú	KCAC - Kathmandu Contemporary Arts Centre	www.kathmanduarts.org/Kathmandu_Arts/home.html	No	No
Asia	Líbano	Alita	MACAM - Modern and Contemporary Art Museum	www.macamblebanon.com/	No	No

Asia	Rusia	Moscú	MAMM - Multimedia Art Museum	mamm-mdf.ru/en/	No	No
Asia	Filipinas	Manila	Manila Museum of Contemporary Art and Design	manilacontemporary.com/	No	No
Asia	Catar	Doha	MATHAF	www.mathaf.org.qa/en/	No	No
Asia	Filipinas	Manila	Metropolitan Museum of Manila	www.metmuseum.ph/	No	No
Asia	Rusia	Moscú	MMOMA - Moscow Museum of Modern Art	www.mmoma.ru/en/	No	No
Asia	Corea del sur	Seúl	MOCA	www.moca.go.kr/eng/	No	No
Asia	Korea	Seúl	MOCA - National Museum of Contemporary Art	moca.go.kr/	No	No
Asia	Singapur	Singapur	MOCA@Loewen	www.mocaloewen.sg/	No	No
Asia	Pakistán	Karachi	Mohatta Palace Museum	www.mohattapalacemuseum.com/	No	No
Asia	Japón	Tokyo	MOT - Museum of Contemporary Art	www.mot-art-museum.jp/eng/	No	No
Asia	China	Shanghai	Museum of Contemporary Art Shanghai	www.mocashanghai.org/	No	No
Asia	China	Hong Kong	Museum of Contemporary Art, Asia	www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/Arts/en_US/web/ma/exhibition.html	No	No
Asia	Malasia	Kuala Lumpur	National Art Gallery	www.artgallery.gov.my/web/guest/home	No	No
Asia	Indonesia	Yakarta	National Gallery of Indonesia	www.galeri-nasional.or.id/	No	No
Asia	Rusia	Moscú	NCCA - National Centre for Contemporary Arts	www.ncca.ru/en/index	No	No
Asia	India	Nueva Delhi	NGMA - National Gallery of Modern Art	ngmaindia.gov.in/index.asp	No	No
Asia	Uzbekistán	Karakalpakstan	Nukus Museum	www.savitskycollection.org/	No	No
Asia	China	Shanghai	Power Station of Art	test.powerstationofart.org/en/	No	No
Asia	Singapur	Singapur	SAM - Singapore Art Museum	www.singaporeartmuseum.sg/	No	No
Asia	Vietnam	Ho Chi Minh	Sàn Art	san-art.org/	No	No

Asia	China	Nanjing	Sifang Art Museum	www.sifangartmuseum.org/	No	No
Asia	Irán	Teherán	Tehran Museum of Contemporary Art	www.tmoca.com/	No	No
Asia	Israel	Tel Aviv	Tel Aviv Museum of Art	www.tamuseum.org.il/	No	No
Asia	Filipinas	Manila	The Museum at De La Salle University	themuseum.dlsu.edu.ph/	No	No
Asia	Rusia	Moscú	The State Tretyakov Gallery	www.tretyakovgallery.ru/en/	No	No
Asia	China	Beijing	Ullens Center for Contemporary Art	ucca.org.cn/en/	No	No
Europa	Armenia	Yerevan	ACCEA - Armenian Center for Contemporary Experimental art	www.accea.info/	No	No
Europa	Reino Unido	Bristol	Arnolfini	www.arnolfini.org.uk/	No	No
Europa	Dinamarca	Aarhus	ARoS	en.aros.dk/	No	No
Europa	Bosnia y Herzegovina	Sarajevo	Art Gallery of Bosnia and Herzegovina	ugbih.ba/en/	No	No
Europa	Noruega	Oslo	Astrup Fearnley Museum of Modern Art	afmuseet.no/	No	No
Europa	Reino Unido	Gateshead	Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead (England)	www.balticmill.com/	No	No
Europa	Suecia	Umeå	Bildmuseet, Umeå Universitet	www.bildmuseet.umu.se/	No	No
Europa	Países Bajos	Maastricht	Bonnefantenmuseum	www.bonnefanten.nl/en/	No	No
Europa	España	Sevilla	CAAC - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	www.caac.es/	No	No
Europa	España	Las Palmas de Gran Canaria	CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno)	www.caam.net/	No	No
Europa	Macedonia	Skopje	CAC - Contemporary Art Center	www.scca.org.mk/	No	No
Europa	Lituania	Vilna	CAC - Contemporary Art Center	www.cac.lt/en	No	No
Europa	Italia	La Spezia	CAMEC - Centro d'Arte Moderna e	camec.spezianet.it/	No	No

			Contemporanea, La Spezia			
Europa	Francia	Bordeaux	CAPC	www.cape-bordeaux.fr/actuellement	No	No
Europa	Italia	Turin	Castello di Rivoli - Museum of Contemporary Art	www.castellodirivoli.org/en	No	No
Europa	Georgia	Tiflis	CCA	www.cca.ge/	No	No
Europa	Portugal	Lisboa	CCB - Centro Cultural de Belém	www.ccb.pt/sites/ccb/en-EN/Pages/default.aspx	No	No
Europa	Italia	Florence	CCC Strozzi - Centre for Contemporary Culture at Palazzo Strozzi	www.strozzi.org/en	No	No
Europa	España	Barcelona	CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)	www.cccb.org/	No	No
Europa	República Checa	Praga	Center for Contemporary Arts Prague	cca.fcca.cz/	No	No
Europa	Países Bajos	Utrecht	Centraal Museum	centraalmuseum.nl/	No	No
Europa	Francia	Paris	Centre Georges Pompidou	www.centrepompidou.fr/es	No	No
Europa	Francia	Metz	Centre Pompidou-Metz	www.centrepompidou-metz.fr/	No	No
Europa	Italia	Pesaro	Centro Arti Visive Pescheria	www.centroartivisivepescheria.it/	No	No
Europa	Portugal		Centro de Arte Contemporânea Graça Morais	centroartegracamorais.cm-braganca.pt/PageGen.aspx	No	No
Europa	Italia	Prato	Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci	www.centropecci.it/	No	No
Europa	Polonia	Varsovia	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle	csw.art.pl/	No	No
Europa	España	Santiago de Compostela	CGAC (Centro Galego de Arte Contemporânea)	www.cgac.org/	No	No

Europa	Francia	Grenoble	CNAC	www.magasin-cnac.org/	No	No
Europa	Países Bajos	Amstelveen	Cobra Museum of Modern Art	www.cobra-museum.nl/	No	No
Europa	Francia	Avignon	Collection Lambert	www.collectionlambert.fr/	No	No
Europa	Francia	Altkirch	CRAC Alsace	www.cracalsace.com/	No	No
Europa	Eslovaquia	Bratislava	Danubiana	www.danubiana.sk/eng/index.html	No	No
Europa	Países Bajos	Tilburg	De Pont - Stichting voor Hedendaagse Kunst	www.depont.nl/	No	No
Europa	Alemania	Hamburgo	Deichtorhallen	www.deichtorhallen.de/	No	No
Europa	Turquía	Estambul	Dogançay Museum	www.dogancaymuseum.org/	No	No
Europa	Estonia	Tallin	EKKM	www.ekkm.ee/en/	No	No
Europa	Grecia	Atenas	EMET - National museum of Contemporary Art	www.emst.gr/EN/Pages/default_new.aspx	No	No
Europa	España	Mallorca	ES BALUARD, Museu d'art Modern i Contemporani de Palma	www.esbaluard.org/es/	No	No
Europa	Austria	Viena	ESSL	www.essl.museum/	No	No
Europa	Italia	Turin	Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea	www.gamtorino.it/	No	No
Europa	Italia	Rome	Galleria Comunale d'Arte Moderna	www.galleriaartemodernaroma.it/	No	No
Europa	Italia	Rome	Galleria Nazionale d'Arte Moderna	www.gnam.beniculturali.it/index.php?es/1/home	No	No
Europa	Italia	Ferrara	GAMC - Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara	artemoderna.comune.fe.it/	No	No
Europa	Italia	Bérgamo	GAMEC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea	www.gamec.it/it	No	No
Europa	Países Bajos	Haag	Gemeentemuseum Den Haag	www.gemeentemuseum.nl/en	No	No
Europa	Países Bajos	Groningen	Groninger Museum	www.groningermuseum.nl/	No	No

Europa	España	Bilbao	Guggenheim Bilbao	www.guggenheim-bilbao.es/	No	No
Europa	Alemania	Berlin	Hamburger Bahnhof	www.smb.museum/en/museums-and-institutions/hamburger-bahnhof/home.html	No	No
Europa	España	Ciudad Real	Hospital San Juan de Dios. Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro	www.almagro.es/eac/	No	No
Europa	España	Huarte	Huarte. Centro de arte contemporáneo.	www.centrohuarte.es/	No	No
Europa	España	Zaragoza	IAACC Pablo Serrano (Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos)	www.iaacc.es/	No	No
Europa	Reino Unido	Londres	ICA - Institute of Contemporary Arts	www.ica.org.uk/	No	No
Europa	Irlanda	Dublin	IMMA	www.imma.ie/en/index.htm	No	No
Europa	Irlanda	Dublin	IMOCA - Irish Museum of Contemporary Art	the.imoca.ie/	No	No
Europa	Turquía	Estambul	iS.CaM. Istanbul Contemporary Art Museum	www.istanbulmuseum.org/	No	No
Europa	Turquía	Estambul	Istanbul Modern	www.istanbulmodern.org/en	No	No
Europa	España	Valencia	IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)	www.ivam.es/	Sí	No
Europa	Finlandia	Helsinki	Kiasma - Museum of Contemporary Art	www.kiasma.fi/	No	No
Europa	Países Bajos	Otterloo	Kröller-Müller Museum	www.kmm.nl/	No	No
Europa	Moldavia	Chisináu	KSA:K	www.art.md/	No	No
Europa	Estonia	Tallin	KUMU - art museum of Estonia	www.kumu.ee/en/	No	No
Europa	Italia	Merano	Kunst Meran / Merano Arte	www.kunstmeranoarte.org/	No	No
Europa	Países Bajos	Rotterdam	Kunsthall	www.kunsthall.nl/en-2-Kunsthall-Rotterdam.html	No	No
Europa	Suiza	Basel	Kunstmuseum Basel	www.kunstmuseumbasel.ch/	No	No

Europa	Liechtenstein	Vaduz	Kunstmuseum Liechtenstein	www.kunstmuseum.li/	No	No
Europa	Italia	Lucca	L.u.C.C.A.	www.luccamuseum.com/it	No	No
Europa	España	Ceutí	La Conservera	www.laconservera.org/	No	No
Europa	España	Gijón	LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial	www.laboralcentrodearte.org/es	No	No
Europa	Francia	Villeneuve d'Ascq	LAM - Lille Métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut	www.musee-lam.fr/	No	No
Europa	Letonia	Riga	LCCA - Latvian Centre for Contemporary Art	www.lcca.lv/en/news/	No	No
Europa	Dinamarca	Copenhague	Louisiana	www.louisiana.dk/	No	No
Europa	Hungría	Budapest	Ludwig Museum	www.ludwigmuseum.hu/	No	No
Europa	Italia	Monsummano	Mac, n - Museo d'Arte Contemporanea e del Novecento	www.macn.it/	No	No
Europa	Francia	Vitry-sur-Seine	MAC/VAL	www.macval.fr/	No	No
Europa	Italia	Acri	MACA - Museo d'Arte Contemporanea	www.museomaca.it/index.php?lang=en	No	No
Europa	Italia	Rome	MACRO - Museo d'arte contemporanea Roma	www.museomacro.org/	No	No
Europa	Bélgica	Hornu	MAC's - Musée des Arts Contemporains	www.mac-s.be/	No	No
Europa	Italia	Catania	MACS - Museo d'Arte Contemporanea Sicilia	www.museomacs.it/	No	No
Europa	Italia	Nápoles	MADRE - Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina	www.madrenapoli.it/	No	No
Europa	Italia	Gallarate	MAGA	www.museomaga.it/	No	No
Europa	Suecia	Malmö	Malmö Konsthall	www.konsthall.malmo.se/	No	No

Europa	Suiza	Ginebra	MAMCO - Musée d'Art moderne et contemporain	www.mamco.ch/	No	No
Europa	Armenia	Yerevan	MAMY - Modern Art Museum of Yerevan	mamy.am/	No	No
Europa	Italia	Nuoro	MAN - Museo d'Arte di Nuoro	www.museoman.it/	No	No
Europa	Italia	Trento	MART - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto	www.mart.trento.it/	No	No
Europa	España	Santander	MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria)	www.museosantander.mas.es/	No	No
Europa	Italia	Rome	MAXXI	www.fondazionemaxxi.it/?lang=en	No	No
Europa	Malta	Virtual	MCA13	www.maltacontemporaryart.com/index.php?/project/mca13/	No	No
Europa	España	Badajoz	MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo)	www.meiac.es/	No	No
Europa	Eslovenia	Liubiana	MG+MSUM	www.mg-lj.si/node/814	No	No
Europa	Azerbaiyán	Baku	MIM	www.mim.az/	No	No
Europa	Grecia	Thessaloniki	MMCA - Macedonian Museum of Contemporary Art	www.mmca.org.gr/mmst/en/home.htm	No	No
Europa	Portugal	Lisboa	MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado	www.museuartecontemporanea.pt/	No	No
Europa	Rumanía	Bucarest	MNAC - Muzeul National de Arta Contemporana	www.mnac.ro/	No	No
Europa	España	Madrid	MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia)	www.museoreinasofia.es/	No	No
Europa	Serbia	Belgrado	MoCAB - Muzej savremene umetnosti Beograd	eng.msub.org.rs/	No	No

Europa	Bulgaria	Sofia	Modern Art Gallery Sofia	www.modernartgallery.bg/	No	No
Europa	Suecia	Estocolmo	Moderna Museet	www.modernamuseet.se/sv/	No	No
Europa	Italia	Florida	MUDAC – Museo di Arte Contemporanea Florida	www.museodartecontemporaneafloredia.it/	No	No
Europa	Luxemburgo	Luxemburgo	MUDAM	www.mudam.lu/en/accueil/	No	No
Europa	España	León	MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)	musac.es/	No	No
Europa	Francia	Paris	Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris	www.mam.paris.fr/	No	No
Europa	Dinamarca	Roskilde	Museet for Samtidskunst	www.mfsk.dk/	No	No
Europa	Italia	Bolzano	Museion (Museo d'Arte Contemporanea)	www.museion.it/	No	No
Europa	Italia	Lissone	Museo d'Arte Contemporanea, Lissone	www.comune.lissone.mb.it/museo-arte-contemporanea	No	No
Europa	Italia	Milan	Museo del Novecento	www.museodelnovecento.org/	No	No
Europa	Italia	Florence	Museo Marino Marini	www.museomarinomarini.it/	No	No
Europa	España	Logroño	Museo Würth La Rioja	www.museowurth.es/	No	No
Europa	Portugal	Lisboa	Museu Coleção Berardo	pt.museuberardo.pt/	No	No
Europa	Portugal	Lisboa	Museu da fundação Arpad Szenes e de Vieira da Silva	fasvs.pt/	No	No
Europa	Países Bajos	Rotterdam	Museum Boijmans Van Beuningen	www.boijmans.nl/en/	No	No
Europa	Italia	Varese	Museum of Contemporary Art Villa Panza	www.visitfai.it/dimore/villapanza/	No	No
Europa	Italia	L'Aquila	MUSPAC - Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea, L'Aquila	www.museomuspac.com/	No	No
Europa	Croacia	Zagreb	Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Museum of Contemporary Art	www.msu.hr/	No	No

Europa	Polonia	Varsovia	MUZEUM - Museum of Modern Art	artmuseum.pl/en	No	No
Europa	Polonia	Lódz	Muzeum Sztuki	mssl.org.pl/en/#	No	No
Europa	Noruega	Oslo	National Museum of Art, Architecture and Design	nationalmuseum.no/	No	No
Europa	Montenegro	Cetinje	National Museum of Montenegro	www.mnmuseum.org/ GMDD_e.htm	No	No
Europa	Mónaco	Mónaco	NMNM - Nouveau Musée National Mónaco	www.nmnm.mc/index. php?lang=en	No	No
Europa	Islandia	Reikiavik	NYLÓ - The living art museum	nylo.is/	No	No
Europa	Italia	Milan	PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea	www.pacmilano.it/	No	No
Europa	Italia	Venecia	Palazzo Grassi	www.palazzograssi.it/	No	No
Europa	Italia	Nápoles	PAN - Palazzo delle Arti napoli	www.palazzoartinapoli .net/	No	No
Europa	Italia	Venecia	Peggy Guggenheim Collection	www.guggenheim- venice.it/	No	No
Europa	Islandia	Reikiavik	Reykjavik Art Museum	www.artmuseum.is/#	No	No
Europa	Reino Unido	Londres	Saatchi Gallery	www.saatchigallery.co m/	No	No
Europa	Turquía	Estambul	SALT	saltonline.org/en/home	No	No
Europa	Bosnia y Herzegovina	Sarajevo	SCCA - Sarajevo Center for Contemporary Art	scca.ba/	No	No
Europa	Portugal	O Porto	Serralves	www.serralves.pt/pt/	No	No
Europa	Países Bajos	Laren	Singer Laren	www.singerlaren.nl/En glish	No	No
Europa	Italia	Nápoles	SPMN - Museo del Novecento	www.polomusealenapo li.beniculturali.it/muse o_se/se_collez.html	No	No
Europa	Grecia	Thessaloniki	State Museum of Contemporary Arts	www.greekstatemuseu m.com/kmst/index.htm l	No	No
Europa	Países Bajos	Amsterdam	Stedelijk Museum	www.stedelijk.nl/en	No	No
Europa	Países Bajos	Hertogenbosch	Stedelijk Museum 's- Hertogenbosch	www.sm-s.nl/	No	No
Europa	Reino Unido	Londres	Tate	www.tate.org.uk/	Sí	Sí

Europa	Albania	Tirana	TICA (Tirana Institute of contemporary art)	tica-albania.org/	No	No
Europa	Albania	Tirana	Tirana Art Lab	www.tiranaartlab.org/	No	No
Europa	Italia	Milan	Triennale	www.triennale.it/it/	No	No
Europa	Países Bajos	Eindhoven	Van Abbemuseum	vanabbemuseum.nl/	No	No
Europa	Francia	Niza	Villa Arson Nice	www.villa-arson.org/	No	No
Oceanía	Australia	Melbourne	ACCA - Australian Centre for Contemporary Art	www.accaonline.org.au/	No	No
Oceanía	Australia	Melbourne	CCP - Centre for Contemporary Photography	www.ccp.org.au/	No	No
Oceanía	Nueva Zelanda	Christchurch	COCA - Centre of Contemporary Art	www.coca.org.nz/	No	No
Oceanía	Australia	Brisbane	Judith Wright Centre for Contemporary Arts	judithwrightcentre.com/	No	No
Oceanía	Australia	Sídney	MCA - Museum of Contemporary Art	www.mca.com.au/	No	No
Oceanía	Australia	Hobart	MONA - Museum of Old and New Art	www.mona.net.au/	No	No
Oceanía	Nueva Zelanda	Porirua	Pataka	www.pataka.org.nz/	No	No
Oceanía	Australia	Queensland	QAGOMA - Queensland Gallery of Modern Art	www.qagoma.qld.gov.au/	No	No

De las 270 instituciones analizadas, 8 presentan oferta formativa *online*. Son las siguientes:

Continente	País	Museo	Web	Cursos <i>online</i>	MOOC
América	Canadá	AGO - Art Gallery of Ontario	http://www.ago.net/	Sí	No
América	Estados Unidos	Modern Art Museum of Fort Worth	http://themodern.org/	Sí	No
América	Estados Unidos	MoMA (Museum of Modern Art)	http://www.moma.org/	Sí	Sí
América	Estados Unidos	North Carolina Museum of Art	http://www.ncartmuseum.org/	Sí	No

América	Estados Unidos	Whitney Museum of American Art	http://whitney.org/	Sí	No
América	México	MARCO	http://www.marco.org.mx/	Sí	No
Europa	España	IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)	https://www.ivam.es/	Sí	No
Europa	Reino Unido	Tate	http://www.tate.org.uk/	Sí	Sí

Conclusiones

El resultado a nivel cuantitativo es de un nivel de implantación todavía bajo, cercano al 3% del total de los museos estudiados. Este hecho puede deberse a diferentes causas, que dependen en buena medida de factores como el desconocimiento del medio o cuestiones relativas a los recursos disponibles de los que goza cada institución, pero sin duda se debe tener en cuenta la reciente aparición de estas propuestas. Nos encontramos, por lo tanto, todavía en una fase embrionaria en la generación de cursos *online*. El caso español, con un museo de los 17 (IVAM) con oferta educativa a través de Internet, no difiere en este sentido de la oferta internacional encontrada.

El curso ofertado por el IVAM es un monográfico dedicado al artista Andreu Alfaro, pensado para público infantil y desarrollado con tecnología Flash, ya en desuso. A pesar de mostrar ciertas limitaciones, es una primera aproximación a este campo, que todavía tiene por delante un amplio recorrido.

A nivel internacional, dos museos destacan especialmente en este análisis. Se trata de MoMA y Tate, que ya se han embarcado en la generación de MOOC, además de disponer de una interesante oferta formativa *online* a través de sus páginas web. En su caso, han elegido dos plataformas MOOC muy populares para distribuir sus cursos: Coursera (Coursera, 2015) y Khan Academy (Khan Academy, 2015).

Nos encontramos, en definitiva, en un momento de especial interés en el ámbito de la educación *online* ligada a museos y centros de arte contemporáneo. Por una parte, la comunidad investigadora sigue trabajando en la incorporación de las instituciones a la red, centrandose en el uso de Internet y sus potencialidades una buena parte de sus esfuerzos. Las instituciones no son ajenas a la realidad actual y su presencia en la red es mayoritaria.

Por otro lado, las experiencias educativas y las teorías que surgen a partir del Constructivismo han generado una base conceptual que, materializándose en el Conectivismo, establece ya unos principios que definen las características propias del medio, que ayudarán en el establecimiento de estrategias futuras.

Por último, los ejemplos existentes, aunque todavía minoritarios, sí demuestran un especial interés por parte de instituciones punteras que están marcando el camino a seguir y que a su vez genera una comunidad de usuarios interesados en el arte contemporáneo, que encuentran

en este medio una forma de obtener una formación que, en algunos casos, resulta difícil de obtener.

[1] Véase BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921.

[2] Entre las más populares se encuentran Coursera (<https://es.coursera.org/>), Khan Academy (<https://es.khanacademy.org/>) o edX (<https://www.edx.org/>).

Bibliografía

ACASO LÓPEZ-BOSCH, María (2009), *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y cultura visual*, Madrid: Catarata.

ARNHEIM, Rudolph (1954), *Art and visual perception: A psychology of the creative eye*, Los Ángeles: University of California Press.

BARKAN, Manuel (1963), "Is There a Discipline of Art Education?", *Studies in Art Education*. Washington D.C.: National Art Education Association, 4-9.

CALAF MASACHS, Roser, Fontal Merillas, Olaia, y Valle Flórez, Rosa Eva (2007), *Museos de arte y educación. Construir patrimonios desde la diversidad*, Gijón: Trea.

CHALMERS, Graeme (2003), *Arte, educación y diversidad cultural*, Barcelona: Paidós.

CHAPMAN, Laura H. (1969), "Curriculum planning in art education", *Ohio Art Education Association Newsletter*. Ohio: Ohio Art Education Association, 6-26.

DA SILVA LÓPEZ, Alfonso (2016), *Criterios e indicadores de calidad para la implantación de cursos online en museos y centros de arte contemporáneo*, Logroño: Universidad de La Rioja.

DEL RÍO CASTRO, José Nicolás (2012), "Museos de arte en la Red: cronología crítica", *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*. Madrid: Fundación Telefónica, 61-70.

DEPOVER, Christian, y Orivel, François (2013), *Developing countries in the e-learning era*, París: IIEP.

EFLAND, Arthur (1987), "Curriculum Antecedents of Discipline-based Art Education", *Journal of Aesthetic Education*. Illinois: University of Illinois Press, 57-94.

EFLAND, Arthur, Stuhr, Patricia, y Freedman, Kerry (2003), *La educación en el arte posmoderno*, Barcelona: Paidós Ibérica.

EISNER, Elliot W. (1968), "Curriculum making for the wee folk: Stanford University's Kettering Project", *Studies in Art Education*. Alexandria: National Art Education Association, 45-56.

HERNÁNDEZ, Fernando (2007), *Espigador@s de la cultura visual: otra narrativa para la educación de las artes visuales*, Barcelona: Octaedro.

HINE, Frances D. (1976), *The Aesthetic Eye Project. Appendix. Final Report*, Los Angeles: National Endowment for the Humanities Office of the Los Angeles County Superintendent of Schools.

HUBBARD, Guy y Rouse, Mary (1981), Art, meaning, method and media, Chicago: Benefic Press.

HUERTA, Ricard y Domínguez, Ricardo (2012), "Plug-in. Educación artística y nuevos contextos tecnológicos", EARI. Educación artística. Revista de investigación. Valencia: Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives Universitat de València, 9-16.

LOWENFELD, Viktor y Brittain, William L. (1947), Creative and Mental Growth, New York: Macmillan.

MADEJA, Stanley S. (1973), "The CEMREL Aesthetic Education Program: A report to the field", Art Education. Alexandria: National Art Education Association, 10-13.

MCAULEY, Alexander, Stewart, Bonnie, Siemens, George, y Cormier, Dave (2010), The MOOC model for digital practice, Charlottetown: University of Prince Edward Island.

RIVIÈRE, Georges H. (1993), La museología. Curso de museología/Textos y testimonios, Madrid: Akal.

SIEMENS, George (2005), "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age", International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. Pittsburg: Duquesne University, 1-8.

YENAWINE, Philip (1999), VTS: Visual Thinking Strategies. Writing for Adult Museum Visitors, New York: Visual Understanding in Education.

Sitografía

Art Museum Network (2015). Recuperado el 28 de abril de 2015 de:
<http://www.artmuseumnetwork.com/Home.htm>

Association of Art Museum Directors (2016). Recuperado el 2 de septiembre de 2016 de:
<https://aamd.org/>

BROWN, Mark (2011), "Counting the true cost of the arts cuts", The Guardian. Recuperado el 8 de octubre de 2012 de: <http://www.guardian.co.uk/culture/culture-cuts-blog/2011/jun/15/arts-funding-public-sector-cuts>

Coursera (2015), Coursera. Recuperado el 23 de noviembre de 2015 de:
<https://es.coursera.org/>

e-Learning: Aprendizaje y Cibersociedad (2015). Recuperado el 16 de abril de 2015 de:
<http://aprendizaje-cibersociedad.com/>

eLEOT (2015). Recuperado el 16 de abril de 2015 de: <http://eleot.org/2015/show/home>

eMadrid (2015). Recuperado el 19 de abril de 2015 de: <http://www.emadridnet.org/>

Expo elearning (2015). Recuperado el 16 de abril de 2015 de:
<http://www.expoelearning.com/>

Expocampus (2016). Recuperado el 18 de marzo de 2016 de: <http://www.expocampus.net/>

HURLEY, Ryan (2004), "Cuts in Arts Programs Leave Sour Note in Schools". Wisconsin Education Association Council. Recuperado el 8 de octubre de 2012 de: http://www.weac.org/news_and_publications/at_the_capitol/archives/2003-2004/arts.aspx

Ikasnabar (2016). Recuperado el 18 de marzo de 2016 de: <http://www.ikasnabar.com/>

Khan Academy (2015), Khan Academy. Recuperado el 23 de noviembre de 2015 de: <https://es.khanacademy.org/>

OEB (2015). Recuperado el 16 de abril de 2015 de: <http://www.online-educa.com/>

Telspain (2015). Recuperado el 19 de abril de 2015 de: <http://www.telspain.es/>

TEXTOS (2015). Recuperado el 15 de septiembre de 2015 de: <http://aprendizaje-cibersociedad.com/publicaciones/revista>

The Art Museum Image Consortium (AMICO) (2015). Recuperado el 29 de abril de 2015 de: <http://www.amico.org/home.html>

Videomuseum - Réseau des collections publiques d'art moderne et contemporain (2015). Recuperado el 29 de abril de 2015 de: <http://videomuseum.fr/>

Alfonso da Silva López

Doctor en Historia, Cultura y Territorio por la Universidad de La Rioja.

Profesor de didáctica de la expresión plástica y visual en la Universidad Internacional de La Rioja.